

Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP: primer človekove pravice in javna varnost

Irena Vipavc Brvar

ADP, Univerza v Ljubljani, 24. februar 2017

Predstavitev za študente Fakultete za varnostne vede, FVV UM, Ljubljana

Vsebina predavanja

- Splošno o arhivu in mikro podatkih
- Sekundarna analiza
- Metapodaki
- Dostop do metapodatkov in podatkov preko ADP
- Analiza podatkov v Nesstarju
- Mednarodne podatkovne baze
- Sodelovanje s statističnimi uradi
- Podatki uradnih statistik

Arhiv družboslovnih podatkov

- je osrednji slovenski družboslovni arhiv podatkov,
- pokriva vsa pomembnejša **družboslovna področja**,

Naloge:

- **shranjuje podatke** iz preteklih raziskav **za ponovno uporabo** (zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelостjo in fizičnim uničenjem),
- **preveri, potrdi in pripravi** podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave,
- uporabnikom omogoča **enostaven dostop do podatkov** v številnih formatih in
- nudi storitve s področja **metodologije** in **statističnih obdelav**.

ALWAYS MAKE
A BACK-UP!!!

www.msgerry.com / www.aukeherema.nl

A GOOD ADVICE

Research data
alliance meeting
2014

Research data
alliance meeting
2014

DATA HANDLING

RECOVERY OF DATA

Research data
alliance meeting
2014

Arhiv družboslovnih podatkov

- je osrednji slovenski družboslovni arhiv podatkov,
- pokriva vsa pomembnejša **družboslovna področja**,

Naloge:

- **shranjuje podatke** iz preteklih raziskav **za ponovno uporabo** (zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem),
- **preveri, potrdi in pripravi** podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave,
- uporabnikom omogoča **enostaven dostop do podatkov** v številnih formatih in
- nudi storitve s področja **metodologije** in **statističnih obdelav**.

LOSS OF DATA

Research data
alliance meeting
2014

Arhiv družboslovnih podatkov

- je osrednji slovenski družboslovni arhiv podatkov,
- pokriva vsa pomembnejša **družboslovna področja**,

Naloge:

- **shranjuje podatke** iz preteklih raziskav **za ponovno uporabo** (zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelостjo in fizičnim uničenjem),
- **preveri, potrdi in pripravi** podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave,
- uporabnikom omogoča **enostaven dostop do podatkov** v številnih formatih in
- nudi storitve s področja **metodologije** in **statističnih obdelav**.

THE FUTURE?

Research data
alliance meeting
2014

SCENE FROM THE PAST ?

Research data
alliance meeting
2014

Research data
alliance meeting
2014

INFORMATION TYPES

PUBLICATIONS AND DATA

Research data
alliance meeting
2014

Sekundarna analiza

Informacije niso dostopne ali ne obstajajo → **Primarna analiza**

Informacije obstajajo in so dostopne → **Sekundarna analiza**

Uporabimo **že zbrane podatke** za **testiranje hipotez** in jih ne zbiramo sami. Vključuje **izkoriščanje podatkov, ki jih je zbral nekdo drugi ali podatkov, ki so bili primarno zbrani za nek drug namen** (npr. administrativni zapisi).

Ključni elementi s katerimi se srečujemo so:

- **dostop** do podatkov in njihova uporabnost
- ohranjanje **zaupnosti in zasebnosti**, ki jih je respondentom jamčil primarni raziskovalec
- lastninske pravice in **lastništvo** nad podatki

Razlogi za sekundarno analizo

- ✓ medčasovna primerjava
- ✓ že testirani vprašalniki, vprašanja
- ✓ različni nameni uporabe....

Konceptualno-vsebinski razlogi

- ✓ Kombinacija več virov podatkov
- Slabost – nepoznavanje podrobnosti zbranih podatkov – vprašanje kakovosti

Metodološki razlogi

- ✓ Prihranek denarja
- ✓ Prihranek časa

Ekonomski razlogi

Kako lahko uporabim dostopne vsebine

- Primerjam vsebino / rezultate moje ankete z rezultati primerljivih raziskovanj na splošnejših / drugih populacijah
- Primerjam vsebino / rezultate moje ankete z rezultati iz preteklih obdobj
- V celoti uporabim sekundarne vire, ki so mi na razpolago (PRIHRANEK ČASA in DENARJA)
 - Uporaba / primerjava med različnimi časovnimi točkami
 - Med različnimi raziskavami
 - Uporaba različnih virov / uradne statistike / kartogrami
 - Mednarodna primerjava
- Uporaba testiranih vprašalnikov za mojo raziskovanje
- Uporaba priloženih gradiv za teoretsko podlago mojemu delu

M
I
K
R
O

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1	3	2	4	3	3	1	2	3	3
11	1	1	1	1	4	2	4	3	3	2	3	3	2
12	1	2	3	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1
13	1	3	2	1	4	3	4	3	3	2	2	3	1
14	1	3	3	2	3	.	4	4	4	3	2	3	2
15	1	4	2	.	3	.	4	3	4	2	2	3	2
16	1	2	3	1	3	2	4	1	2	2	1	3	1
17	1	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	.	2
18	9	4	3	.	3	3	4	4	4	3	2	2	1

ADP

M
A
K
R
O

Tabela 2: Obsojene polnoletne osebe po glavni kazenski sankciji in vrsti obsodbe, Slovenija, 2010

	Število obsojenih	Število pogojno obsojenih	Delež pogojno obsojenih med vsemi obsojenimi
	1	2	$3=(2/1)*100$
Glavna kazen - SKUPAJ	8.093	6.560	81,1
Zaporna kazen	7.666	6.549	85,4
Denarna kazen	244	11	4,5
Sodni opomin	123	-	-
Kazen opuščena	5	-	-
Vzgojni ukrep	3	-	-
Varnostni ukrep brez izreka kazni	51	-	-

SURS

- ni pojava
Vir: SURS

Seznam spremenljivk

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values
1	v101	Numeric	1	0	Se počutite varno ali ogroženo?	{1, varno}...
2	v102a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - uničevanje okolja	{1, sploh ne}...
3	v102b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - naravne in tehnološke nesreč	{1, sploh ne}...
4	v102c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - vojaške grožnje s strani drugi	{1, sploh ne}...
5	v102d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - zaostajanje znanosti in tehno	{1, sploh ne}...
6	v102e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - razprodaja državnega premož	{1, sploh ne}...
7	v102f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - prometne nesreče	{1, sploh ne}...
8	v102g	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - kriminal	{1, sploh ne}...
9	v102h	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - mamila, narkotiki	{1, sploh ne}...
10	v102i	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - begunci in ilegalni priseljenci	{1, sploh ne}...
11	v102j	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - spori s sosednjimi državami	{1, sploh ne}...
12	v103a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - gospodarski problemi	{1, sploh ne}...
13	v103b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - terorizem	{1, sploh ne}...
14	v103c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - skrajni nacionalizem	{1, sploh ne}...
15	v103d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - notranjepolitična nestabilnost	{1, sploh ne}...
16	v103e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - konflikti na ozemlju nekdanje	{1, sploh ne}...
17	v103f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - brezposelnost	{1, sploh ne}...

Podatki

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1	3	2	4	3	3	1	2	3	3
11	1	1	1	1	4	2	4	3	3	2	3	3	2
12	1	2	3	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1
13	1	3	2	1	4	3	4	3	3	2	2	3	1
14	1	3	3	2	3	.	4	4	4	3	2	3	2
15	1	4	2	.	3	.	4	3	4	2	2	3	2
16	1	2	3	1	3	2	4	1	2	2	1	3	1
17	1	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	.	2
18	9	4	3	.	3	3	4	4	4	3	2	2	1

Kaj potrebujemo za razumevanje in ustrezno interpretacijo

1.01 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo? (en odgovor)

1 - varno

2 - ogroženo

9 - ne vem, ne morem oceniti, b.o.

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

	sploh ne 1	malo 2	srednje 3	zelo močno 4	ne vem, b.o. 9
a) uničevanje okolja	1	2	3	4	9
b) naravne in tehnološke nesreče	1	2	3	4	9
c) vojaške grožnje s strani drugih držav	1	2	3	4	9

Metapodatke lahko definiramo kot
"vse informacije potrebne za
obveščanje in procesiranje statističnih
struktur".

(Grossmann v Vipavc in Klep, 2003).

Specifikacija, ki se uporablja na
področju družboslovja in
humanistike je **DDI**.

Kaj so metapodatki v ADP?

- ✓ **Avtor**
- ✓ **Producent**
- ✓ **Finančna podpora**
- ✓ **Serijska**
- ✓ **Vsebinska področja**
- ✓ **Povzetek**
- ✓ **Čas zbiranja podatkov**
- ✓ **Časovno pokritje**
- ✓ **Geografsko pokritje**
- ✓ **Enota za analizo**
- ✓ **Populacija**
- ✓ **Kdo je opravil zbiranje podatkov**
- ✓ **Tip vzorca**
- ✓ **Uteževanje**
- ✓ **Citiranje**
- ✓ **Sorodne raziskave**
- ✓ **Vprašalniki in povezano gradivo**

Kako citiram to raziskavo?

Kurdija, Slavko in Niko Toš. Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012 [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2012. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2013.

Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

ADP - IDNo: PBSI1209

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Toš, Niko

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Kako do podatkov na ADP?

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

Kako do podatkov?

Arhiv družboslovnih podatkov

Podatki
Iskanje
Vsebinska področja
Serije

Podpora uporabnikom
O podatkih
Usposabljanje
Izročanje podatkov
O arhiviranju

Povezave skupnosti
Evidentiraj raziskavo
Prispevaj podatke
Prispevaj gradiva
Blog
Projekti

Seznam raziskav po

Seznam raziskav po šifri raziskave

Legenda ikon: opis raziskave opis podatkov povezana gradiva in objave nesstar snemi podatke

AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelal: NP	
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK	
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	
ADS11	Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka	
ADS10P	Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka	
ADS10	Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka	
ADS09	Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti	

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

Arhiv družboslovnih podatkov

nesstar

Nesstar is an entrance to a virtual data library allowing you to search for, locate, browse and download a wide variety of statistical and related data

Pozdravljeni v Nesstar katalogu Arhiva družboslovnih podatkov!

Z obstoječim pregledovalnikom lahko pregledujete raziskave, izvajate analize na podatkih raziskav, si snamete podatkovno datoteko ali opis raziskave.

Predlagamo, da pred prvo uporabo preberete **Uporabniški vodič**, ki vas bo vodil skozi glavne elemente pregledovalnika in vam tako omogočil njegovo najboljšo izrabo.

Za iskanje določene raziskave ali teme uporabite gumb za enostavno iskanje. Kot rezultat se izpiše seznam raziskav, ki pokrivajo iskano vsebino.

Če pa vas bolj zanimajo spremenljivke uporabite gumb za napredno iskanje in izberite ustrezno iskalno polje ter ustrezen izpis (po raziskavah ali po spremenljivkah).

Opozorili: - Za analizo in prenos datotek se je potrebno registrirati.
- Zaradi objektivnih razlogov nekatere raziskave hranjene v ADP niso predstavljene v Nesstar pregledovalniku. Celoten seznam raziskav najdete [tukaj](#).

Za kontaktiranje v primeru dodatnih vprašanj uporabite arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si.

Legenda opisa stopnje raziskav:

- 1 - Polni opis raziskave
- 2 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke
- 3 - Polni opis raziskave z imeni spremenljivk s polnim besedilom vprašanj

Any analyses carried out on data provided through Nesstar software are undertaken at the user's risk. Neither Nesstar Ltd., the data owner or publisher accept any responsibility for the results generated. We recommend you take time to understand the suitability of the data for analysis, for example understanding sampling and weighting. All use of data should acknowledge the copyright owner, depositor and publisher and also ensure that appropriate citation is made in any subsequent publications.

Kaj najdeš na Nesstarju?

- +
- ✓ Omogoča analizo preko spleta

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf
<http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html>

ADP hrani zbirko podatkov, zanimivih za družboslovne analize, s poudarkom na problemih, povezanih s slovensko družbo. Prednost imajo vsebinsko pomembnejše in metodološko dobro izdelane raziskave, ob tem še posebej podatki skozi čas in mednarodni primerjalni podatki, pri katerih je upoštevana Slovenija.

Ciljni uporabniki so domači in tuji raziskovalci, učitelji in študentje, ki so **podatkovno in statistično pismeni** za samostojno ravnanje z gradivi. Sem sodi sposobnost samostojnega iskanja podatkov za določen problem, presoje uporabnosti podatkov na podlagi opisov, ki jih nudimo o nastanku raziskave, metodologiji zbiranja in podrobni vsebini posameznih spremenljivk, sposobnost samostojne analize in razlage rezultatov ter oblikovanja zaključkov.

Običajni nameni uporabe so pisanje seminarskih nalog in znanstvenih poročil za objavo ter uporaba podatkov kot dopolnilo pri predavanjih in praktičnih vajah s študenti - v posameznih primerih so na voljo **prilagojeni moduli za poučevanje**. Ponujamo tudi, s podatki povezana gradiva, ki so uporabna pri zasnovi nove raziskave (npr. izvorni vprašalniki in zbirke indikatorjev) ali pri oblikovanju teoretičnih izhodišč za interpretacijo podatkov (npr. naslovi publikacij, narejenih z izhodiščem v posameznem podatkovnem viru).

Uporabnikom ponujamo možnost **iskanja** in **brskanja** po vsebinah opisov raziskav in spremenljivk. Ponujamo sprotno analitično **pregledovanje** po podatkih, vključno z izdelavo tabel, slik in rezultatov za poročilo. Zahtevni uporabniki si bodo podatke sneli na svoj računalnik za obdelave s svojim priljubljenim statističnim paketom. Diplomski, magistrski dela in doktorske disertacije, ki kot vire uporabljajo raziskave ADP-ja, kandidirajo za **nagrado Klinarjevega sklada**.

Podatke in sorodna gradiva, ki jih pri nas ne najdete, boste morda našli pri kakšni naši **partnerski ustanovi** doma ali v tujini. Posebej pomembni sta evropska **CESSDA** in ameriški **ICPSR**.

Dajalcem podatkov ponujamo navodila in obrazce za pripravo in oddajanje podatkov v arhiv. Sprejemamo podatke, ki dosegajo osnovna merila kakovosti in vsebinske zanimivosti za nadaljnje analize. Izročeni podatki štejejo kot znanstvena objava po merilih ARRS (Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti, 5. člen, točka 3.E.).

ADP hrani tudi to raziskavo...
Mladina in AIDS, 1997, s.n.

eNovice

Če želite biti na tekočem z dogajanjem v Arhivu družboslovnih podatkov, se prijavite na naše eNovice.

E-naslov:

Izšlo je poročilo projekta Odprti podatki!

Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji

2. delavnica projekta Odprti podatki

Pogoste povezave

Sredstva za delovanje ADP je zagotovilo MVZT v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani."

Arhiv družboslovnih podatkov je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA

Seznam raziskav po

Seznam raziskav iz serije SJM

Legenda ikon: opis raziskave opis podatkov povezana gradiva in objave

- Izberi
- Šifri raziskave
- Serijah
- Vsebinskih področjih
- Dajalcih
- Letih izdelave
- Letih produkcije
- Avtorjih
- Statusu
- Mednarodnih raziskavah
- Najpogosteje uporabljenih raziskavah

CESTE94 **Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji**
serija: **SJM, CESTE**, vsebinsko področje: TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST,
izdelal: CJMMK

SJM10 **Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava**
serija: **SJM, ESS**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA -
družbene razmere in kazalci, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča,
izdelal: CJM

SJM092 **Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti**
serija: **SJM, CSES**, vsebinsko področje: POLITIKA - spori, varnost in mir, POLITIKA,
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: CJMMK

SJM091 **Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in
družbene neenakosti (ISSP 2009)**
serija: **SJM, ISSP**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA
- vera in vrednote, izdelal: CJMMK

SJM082 **Slovensko javno mnenje 2008/2: Evropska družboslovna raziskava**
serija: **SJM, ESS**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA -
družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

[Celoten opis raziskave](#)

ADP - IDNo: SJM10

Glavni avtor(ji):

- Kurdija, Slavko
- Malnar, Brina
- Uhan, Samo
- Hafner-Fink, Mitja
- Štebe, Janez

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdela datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)
- [ESS/Evropska družboslovna raziskava Več »](#)

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, brezposelnost, demografija, osebne značilnosti, policija in organi pregona, sodišča, delo, družina, blaginja

Dostop do podatkov:

[opis](#) | [snemi podatke](#)

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

cobiss tip 2.20

Datum prve podatkovne objave: 2012

Kako citiram to raziskavo?

Kurdija, Slavko, Brina Malnar, Samo Uhan, Mitja Hafner Fink in Janez Štebe. Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2011. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2012.

Sorodne raziskave:

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

ADP - IDNo: SJM10

Glavni avtor(ji):

- Kurdija, Slavko
- Malnar, Brina
- Uhan, Samo
- Hafner-Fink, Mitja
- Štebe, Janez

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)
- [ESS/Evropska družboslovna raziskava Več »](#)

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljavanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, brezposelnost, demografija, osebne značilnosti, policija in organi pregona, sodišča, delo, družina, blaginja

Vsebinska področja:

družba in kultura - družbene navade in stališča
družba in kultura - družbene razmere in kazalci

Čas zbiranja podatkov:	20. oktober 2010 - 31. januar 2011
Čas izdelave:	2011
Država:	Slovenija
Geografsko pokritje:	Slovenija
Enota za analizo:	posameznik
Populacija:	Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.
Izključeni:	Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.
Zbiranje podatkov je opravil:	Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Tip vzorca:	Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.
Uteževanje:	Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zaupljivih spoštovanju profesionalnih etičnih kodexov. Uporabnik se posebej zavezuje, da bo

Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

[Opis raziskave](#)

[Opis podatkov](#)

[Povezana gradiva in objave](#)

[Snemi podatke](#)

Osnovne informacije o datoteki podatkov

SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja 2015 in raziskava Stališča o varnosti [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

*.txt - TEKST

- število spremenljivk: 373
- število enot: 1024

Verzija: december 2016

Spremenljivke

R11B Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico...?

spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu

Vrednost		Frekvenca
1	zagotovo bi morala imeti to pravico	34
2	verjetno bi morala imeti to pravico	115
3	verjetno ne bi smela imeti te pravice	284
4	zagotovo ne bi smela imeti te pravice	536
8	ne vem	55
9	b.o.	0

Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum	Maksimum	Aritmetična sredina	Standardni odklon
969	55				

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

[Opis raziskave](#)

[Opis podatkov](#)

[Povezana gradiva in objave](#)

[Snemi podatke](#)

Ostalo gradivo pri opisu raziskave

1. Hafner Fink, Mitja (2015). [SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Pregled rezultatov.](#)
2. Blejec, Marjan (1969-1970). [POROČILA iz raziskave Slovensko javno mnenje 69: Načrti in analiza vzorcev za ankete "Slovensko javno mnenje" SJM68, SJM69 in SJM70.](#)

Ostala gradiva

1. Hafner Fink, Mitja (2015). [SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Pokazni vprašalnik \[Vprašalnik\].](#)

Objave

1. Švara, Sergio (2016). [Vsebine anket SJM 1968 - 2016.](#)
2. Toš, Niko (1997). [Vrednote v prehodu I. Slovensko javno mnenje 1968-1990.](#)
3. Toš, Niko (1999). [Vrednote v prehodu II. Slovensko javno mnenje 1990-1998.](#)
4. Toš, Niko (2004). [Vrednote v prehodu III. Slovensko javno mnenje 1999-2004.](#)
5. Toš, Niko (2009). [Vrednote v prehodu IV. : slovensko javno mnenje 2004-2008.](#)
6. Toš, Niko (2012). [Vrednote v prehodu V. : Slovenija v evropskih primerjavah : evropska družboslovna raziskava 2002-2010.](#)

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar

OPIS

TABELA

ANALIZA

☰ 🌐 🕒 🔄 | 🔄 ⚙️ Σ | 📄 📂 📁 | 🔄 SL ?

Datoteka podatkov [SJM10]³ Slovensko javno mnenje 2010

Evropska družboslovna raziskava

Prenos datoteke

Izberite format datoteke.

Če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

Pritisnite 'Prenesi' za začetek prenosa.

Operacija lahko od vas zahteva vpis gesla.

SPSS prenosljiva datoteka

PRENESI

DELNA DATOTEKA

download_include_computed

Prenesite dokumentacijo

Izberite format dokumenta.

Pritisni 'Prenesi'.

ddi.pdf

PRENESI

Pritisnite 'Prenesi' za začetek prenosa.

-- Izberite format podatkovne datoteke --

SPSS

SPSS prenosljiva datoteka

Stata v.8

Stata v.7

download_NSDstat

NSDstat

Statistica

DIF

Besedilna datoteka

Besedilo ločeno s tabulatorji

SAS

Besedilo ločeno z vejico

PRENESI

Dostop do podatkov:

opis | snemi podatke

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Cobiss tip: 2.20

Datum prve podatkovne objave: 2016

Kako citiram to raziskavo?

Hafner Fink, Mitja in Marjan Malešič. Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2015. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2016. ADP - IDNo: SJM15.

Kako citiram to raziskavo?

Hafner Fink, Mitja in Marjan Malešič. Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2015. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2016. ADP - IDNo: SJM15.

Vsebine iz vprašalnika SJM15

R11 Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico...?

		zagotovo bi morala imeti to pravico	verjetno bi morala imeti to pravico	verjetno ne bi smela imeti te pravice	zagotovo ne bi smela imeti te pravice	ne vem
a)	izvajati video nadzor ljudi na javnih mestih	1	2	3	4	8
b)	spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu	1	2	3	4	8

R12 Tu je lestvica od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da bi morale biti vse državne informacije dostopne javnosti, četudi bi to pomenilo tveganje za javno varnost, 10 pa pomeni, da bi morala imeti javna varnost prednost, četudi bi to pomenilo omejen dostop do državnih informacij. Kam bi vi uvrstili svoj odgovor na tej lestvici?

Vse državne informacije bi morale biti dostopne javnosti, četudi bi to pomenilo tveganje za javno varnost.											Javna varnost bi morala imeti prednost, četudi bi to pomenilo omejen dostop do državnih informacij.	ne vem
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	88

R13 Nekateri ljudje menijo, da bi morale države imeti pravico, da sprejmejo določene ukrepe v imenu nacionalne varnosti. Drugi se s tem ne strinjajo. Ali menite, da bi slovenski organi oblasti morali imeti pravico, ali ne bi smeli imeti pravice...?

	zagotovo bi morali imeti to pravico	verjetno bi morali imeti to pravico	verjetno ne bi smeli imeti te pravice	zagotovo ne bi smeli imeti te pravice	ne vem
a) zbirati informacije o komurkoli, ki živi v Sloveniji, brez njegove vednosti	1	2	3	4	8
b) zbirati informacije o komurkoli, ki živi v drugih državah, brez njegove vednosti	1	2	3	4	8

R14 Denimo, da bi vlada menila, da obstaja verjetnost terorističnega napada. Kaj menite, ali naj bi v takšnem primeru imeli organi oblasti pravico...?

	zagotovo bi morali imeti to pravico	verjetno bi morali imeti to pravico	verjetno ne bi smeli imeti te pravice	zagotovo ne bi smeli imeti te pravice	ne vem
a) pripreti ljudi za daljši čas, ne da bi proti njim sprožili sodne postopke	1	2	3	4	8
b) prisluškovati telefonskim pogovorom prebivalcev	1	2	3	4	8
c) naključno ustavljanje in preiskovanje ljudi na cesti	1	2	3	4	8

Odgovori

Pregled [sumarnih rezultatov v kolikor obstajajo.](#)

R11 Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico...?

	zagotovo bi morala imeti to pravico	verjetno bi morala imeti to pravico	verjetno ne bi smela imeti te pravice	zagotovo ne bi smela imeti te pravice	ne vem
	1	2	3	4	8
a) izvajati video nadzor ljudi na javnih mestih	12,0	25,7	25,4	34,1	2,8
b) spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu	3,3	11,2	27,7	52,3	5,4

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Datoteka podatkov [SJM15]³ Slovensko javno mnenje 2015 : Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Spremenljivka R11B: Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu

PREDTEKST VPRAŠANJA

Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico...?

DOBESEDNO VPRAŠANJE

spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu

Vrednosti	Kategorije	N	
1	zagotovo bi morala imeti to pravico	34	3,5%
2	verjetno bi morala imeti to pravico	115	11,9%
3	verjetno ne bi smela imeti te pravice	284	29,3%
4	zagotovo ne bi smela imeti te pravice	536	55,3%
8	ne vem	55	
9	b.o.	0	

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 969

Manjkajoče vrednosti 55

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Spremenljivka R11A: Sledi nekaj vprašanj o človekovih pravicah in javni varnosti. Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico...? izvajati video nadzor ljudi na javnih mestih

PREDTEKST VPRAŠANJA

Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico...?

DOBESEDNO VPRAŠANJE

izvajati video nadzor na javnih mestih

Vrednosti	Kategorije	N	
1	zagotovo bi morala imeti to pravico	123	12,4%
2	verjetno bi morala imeti to pravico	263	26,4%
3	verjetno ne bi smela imeti te pravice	260	26,1%
4	zagotovo ne bi smela imeti te pravice	349	35,1%
8	ne vem	29	
9	b.o.	0	

OPIŠNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 995

Manjkajoče vrednosti 29

Registracija za dostop do gradiv

3

Spoštovani!
 Pred vami je registracijski obrazec. Prosimo, izpolnite podatke o sebi v spodnja polja.
 Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo, ki ju boste prejeli po e-pošti. Dodatne informacije so vam na voljo v dokumentih *Pomoč pri izpolnjevanju obrazca in Gradivo na zahtevo*.

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnete.

- Ime*:
- Primek*:
- Naslov*:
- Poštna številka in pošta*:
- Kategorija uporabnika:
- Ustanova:
- Davčni zavezanec:
- Davčna številka:
- Telefon:
- Fax:
- E-naslov*:

Za analizo podatkov na Nesstarju potrebujemo uporabniško ime in geslo.

Arhiv družboslovnih podatkov

Podatki
Iskanje
Vsebinska področja
Serije

Podpora uporabnikom
O podatkih
Usposabljanje
Izročanje podatkov
O arhiviranju

Povezave skupnosti
Evidentiraj raziskavo
Prispevaj podatke
Prispevaj gradiva
Blog
Projekti

Pogoste povezave

2

- [nesstar](#)
- [Registracija za dostop do gradiv](#)
- [Nagrade Klinarjevega skl](#)

Registracija za dostop do gradiv

ADP hrani tudi to raziskavo...
 Državni zbor Republike Slovenije, Opis serije, DZRS

eNovice
 Če želite biti na tekočem z dogajanjem v Arhivu družboslovnih podatkov, se prijavite na naše eNovice.
 E-naslov:

Izšlo je poročilo projekta Odprti podatki!
 Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji

Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza
 ADP delavnica

1

Pogoste povezave

Sredstva za delovanje ADP je zagotovilo MVZT v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v

Registracija za dostop do gradiv

Spoštovani!

Pred vami je registracijski obrazec. Prosimo, izpolnite podatke o sebi v spodnja polja. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo, ki ju boste prejeli po e-pošti. Dodatne informacije so vam na voljo v dokumentih *Pomoč pri izpolnjevanju obrazca in Gradivo na zahtevo*.

Pomoč pri izpolnjevanju obrazca

Gradivo na zahtevo

Pozabljeno geslo

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnete.

Ime*: ?

Priimek*: ?

Naslov*: ?

Poštna številka in pošta*: ?

Kategorija uporabnika*: Izberi ?

Ustanova: ?

Davčni zavezanec: Da ?

Davčna številka: ?

Telefon: ?

Fax: ?

E-naslov*: ?

Pri uporabniškem imenu namesto "@" vpišete "AT"

Geslo je veljavno do konca tekočega študijskega leta

Izberite namen, za katerega nameravate gradivo uporabiti. Izberete lahko med *izobraževalnim, znanstvenim, komercialnim in javnim namenom uporabe*.

Namen uporabe gradiva*: Izberi ?

Izberite način uporabe gradiva. Izberete lahko med *analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v ustreznih statističnih programih*.

Gradivo bom*: Izberi ?

Prosimo podrobneje pojasnite namen uporabe*:
(150 do 500 znakov)

Izberi ?

Izberi
analiziral prek spletnega vmesnika
prenesel k sebi, na lokalni računalnik

Izberete lahko med analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize se oblikujejo različni uporabniški profili.

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike, grafikon in frekvenčno tabelo

KORAK 1

Kliknem na listič TABELA

Datoteka podatkov [SJM112]⁹ Slovensko javno mnenje 2011/2 :
Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

	Izberite 'Dodaj v stolpec'				
Izberite 'Dodaj v vrstico'	Za zapolnitev te tabele morate izbrati spremenljivko iz seznama na desni, jo označiti in jo dodati v vrstico, stolpec ali podtabelo. Za izbrano spremenljivko lahko izračunate tudi opisne statistike.				

KORAK 2

Spremenljivko bodisi dodamo v vrstico, stolpec, v podtabelo ali pa zanjo izračunamo opisne statistike (levi klik miške na spremenljivko v seznamu levo)

- opred
 - ločitev
 - spolni odnosi pred poroko
 - samomor
 - da mož
 - da star
 - nasilje
 - evtana;
 - prostitu
 - smrtna
- | |
|------------------------------|
| Dodaj v vrstico. |
| Dodaj v stolpec. |
| Dodaj v podtabelo. |
| Izračunaj opisne statistike. |

- Družina
- Nacionalna identiteta

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike, grafikon in frekvenčno tabelo

Frekvenčna tabela

	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu				
zagotovo bi morala imeti to pravico	1	34	3,3	3,5
verjetno bi morala imeti to pravico	2	115	11,2	11,9
verjetno ne bi smela imeti te pravice	3	284	27,7	29,3
zagotovo ne bi smela imeti te pravice	4	536	52,3	55,3
ne vem	8	55	5,4	-
		1.024	100,0	100,0

Opisne statistike

Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko	
Mediana	3,60
Povprečna vrednost	3,36
Minimum	1,00
Maksimum	4,00
Standardni odklon	0,82
Vsota	3.260,00
N	969
95 % interval zaupanja (minimum)	3,31
95 % interval zaupanja (maksimum)	3,42
99% interval zaupanja (minimum)	3,30
99% interval zaupanja (maksimum)	3,43
Spodnji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	2,00
Prvi kvartil	2,83
Tretji kvartil	4,05
Zgornji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	4,00

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Primer SJM15

Datoteka podatkov [SJM15]³ Slovensko javno mnenje 2015 : Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Ali menite, da bi...jejo na internetu: Kategorije ▾

STAROST: Kategorije ▾

Vrsta: Odstotek po stolpcih ▾

STAROST	->30	31 - 45	46 - 60	61 ->	Skupaj
Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu					
zagotovo bi morala imeti to pravico	1,6	2,3	3,6	5,5	3,5
verjetno bi morala imeti to pravico	11,7	7,5	10,4	16,6	11,9
verjetno ne bi smela imeti te pravice	31,4	31,9	26,5	28,7	29,3
zagotovo ne bi smela imeti te pravice	55,3	58,2	59,5	49,1	55,3
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	188	213	279	289	969

SJM15

Datoteka podatkov [SJM15]⁹ Slovensko javno mnenje 2015 : Mednarodna raziskava Staliska o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Ali menite, da bi...jejo na internetu: Kategorije ▾

STAROST: Kategorije ▾

Vrsta: Odstotek po stolpcih ▾

Iskanje besedišča iz vprašalnikov

- ⊕ ADP
- ⊕ ADP-en
- ☐ Poizvedba za: (pošto AND nadzor) (2 Zadetkov)
 - ☐ ADP
 - 📅 [SJM092] Slovensko javno mnenje 2009/2 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti
 - 📄 nadzor nad elektronsko pošto in uporabo Interneta [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - 📅 [SJM121] Slovensko javno mnenje 2012/1 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

Datoteka podatkov [S]

Raziskava o nacionalni in m

Povzetek

Raziskava SJM092 - Raziska vprašanja se nanašajo na p spremljivk s polnim besec Security Survey contains qu profession. Comparative sui

Advanced Search - Mozilla Firefox

nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/velocity?f0=47&t0=pošto&b1=0&f1=47&t1=nadzor&num=:

RAZISKAVE DUBLIN CORE ?

Napredno iskanje

Iskalni kriterij:

Spremenljivka v vsebuje pošto + -

in Spremenljivka v vsebuje nadzor + -

Kaj vrniti?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk

Kje iskati?:

ADP

ADP-en

PLEASENOTE
The search results will open in a different window.

IŠČI

- Iščemo znotraj spremenljivke besedijo, vprašanje...
- Izpisan želimo dobiti seznam spremenljivk

Prenos datoteke na lokalno pomnilno enoto

KORAK 1

Prenos datoteke

KORAK 2

Izberite format datoteke. Če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

KORAK 3 – izberem mesto hrambe.

*Pozor: Možno je, da bo datoteka v stisnjeni obliki – kot je format *.zip in podobno. Kliknite na datoteko in jo izvozite.*

KORAK 4

Analiza v PSPP

Mednarodni podatki

gesis

Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften

ICPSR | INTER-UNIVERSITY
CONSORTIUM FOR
POLITICAL AND
SOCIAL RESEARCH
A PARTNER IN
SOCIAL SCIENCE
RESEARCH

European *Values* Study

DESCRIPTION

TABULATION

ANALYSIS

International Social Survey Programme: Role of Government I-IV (ISSP 1985-1990-1996-2006)

Metadata

Variable Description

Archive and ID variables

Substantial variables

Obey laws without exception

Public protest meetings

Protest publications

Protest demonstrations

Occupation gov. office

Damage gov. buildings

National anti-government strike

Revolutionaries: hold public meetings

Revolutionaries: publish books

Racist: hold public meetings

Racist: publish books

Known criminal: police tail

Known criminal: tap phone

Known criminal: open mail

Known criminal: police detain

Worse type of justice error

Computer threat privacy

How much income tax rich

Government: redistribute wealth

Government: control wages by law

ZA4747: International Social Survey Programme: Role of Government I-IV (ISSP 1985-1990-1996-2006)

[ZA4747 Datafiles and Documentation download](#) (via data catalogue)

Variable V21: Known criminal: open mail

LITERAL QUESTION

ZA1490: Q.5A.III, ZA1950: Q.5III

Suppose the police get an anonymous tip that a man with a long criminal record is planning to break into a warehouse.

Do you think the police should be allowed without a court order to...

Open his mail

in ZA2900 (1996):

Variable not available in this module.

in ZA4700 (2006):

Variable not available in this module.

-9 NA, refused

-8 Cant choose, dont know

-3 Variable not available in this module

-1 Variable not available for this country in this module

1 Definitely allowed

2 Probably allowed

3 Probably not allowed

4 Definitely not allowed

Primer mednarodnih podatkov

ZA4747: International Social Survey Programme: Role of Government I-IV (ISSP 1985-1990-1996-2006)

[ZA4747 Datafiles and Documentation download](#) (via data catalogue)

Country: Categories Measure: Known criminal: open mail, average

Politics

Religion

Work

Family

Society

Well-being

Europe

How well one's own system of government is functioning

Importance of politics

Individual responsibility versus state responsibility

Interest in politics

Joining in boycotts

Left or right political views

Less emphasis on money and material possessions would be good

Occupying buildings or factories

Participation in elections

Personal freedom more important than equality

Private ownership versus government ownership

Satisfaction with development of democracy in one's own country

Signing petitions

Society must be defended against all changes

Society must be gradually changed through reform

Atlas of European Values

Atlas

European Values

Home

European maps

World maps

Teaching materials

Videos

Old website

Percentage of people that agree that both freedom and equality are important. But if they were to choose, they would consider personal freedom more important.

Graph

Click on the country in the list below for results of the last 4 surveys

1981

1990

1999

2008

Countries

Albania	63
Armenia	57
Austria	56
Azerbaijan	46
Belarus	63

2 tematika: PRISELJENCI

Slovensko javno mnenje 2013 : Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja

Raziskava SJM 2013 je sestavljena iz treh sklopov: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, Mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja. Prva dva sklopa spadata v mednarodni program ISSP, ki predstavlja sodelovanje 47-ih držav.

☰ [SJM13]³ Slovensko javno mnenje 2013 : Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja

⊕ Metapodatki

☐ Opis spremenljivk

⊕ Zadovoljstvo z razmerami

⊕ Nacionalna identiteta

⊕ Razumevanje vloge državljana

⊕ Ocenjevanje razmer

⊕ Zaupanje v institucije

⊕ Vrednotna opredeljevanja

⊕ Ocene preteklosti in sedanjosti

⊕ Demografija

⊕ Uporabniško določene spremenljivke

Tuji državljani, ki so prebivalci Republike Slovenije, občine, Slovenija, 1. julij 2013

1. oktobra 2015 Slovenija z 2.064.632 prebivalci, 5 % tujih državljanov

Vira: Statistični urad Republike Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije

- Nemogoče je, da bi ljudje, ki se ne držijo slovenskih običajev in tradicij, postali pravi Slovenci.
- Narodnim manjšinam bi pri ohranjanju njihovih običajev in tradicij morala pomagati država.
- Katero od teh mnenj vam je bliže?
- Zaradi priseljencev se povečuje število kaznivih dejanj.
- Priseljenci na splošno koristijo slovenskemu gospodarstvu.
- Priseljenci zasedajo delovna mesta ljudem, ki so bili rojeni v Sloveniji.
- S tem ko prinašajo nove ideje in kulture, priseljenci izboljšajo slovensko družbo.
- Gledano na sploh, priseljenci spodkopavajo slovensko kulturo.
- Legalni priseljenci v Sloveniji, ki niso slovenski državljani, bi morali imeti enake pravice kot slovenski državljani.

Vir:SJM13

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Zaradi priseljencev se povečuje število kaznivih dejanj.

Vrednosti	Kategorije	N	
0	00	0	0,0%
1	močno soglašam	100	10,4%
2	soglašam	344	35,7%
3	niti - niti	236	24,5%
4	ne soglašam	218	22,6%
5	sploh ne soglašam	65	6,7%
8	ne vem	44	
9	(b.o.)	3	

Naredim prvi pregled spremenljivke. Preučim frekvence in opisne statistike. V kolikor so odgovori pretežno na eni ali drugi poli preučim, ali je še vedno zadosti variabilnosti za izvedbo analize / preučitev hipoteze.

Zaradi priseljencev se povečuje število kaznivih dejanj.	
Mediana	2,66
Povprečna vrednost	2,80
Minimum	1,00
Maksimum	5,00
Standardni odklon	1,11
Vsota	2.693,00
N	963
95 % interval zaupanja (minimum)	2,73
95 % interval zaupanja (maksimum)	2,87
99% interval zaupanja (minimum)	2,70
99% interval zaupanja (maksimum)	2,89

SJM13: Mnenje o priseljencih glede na izobrazbo

Gledano na sploh, priseljenci spodkopavajo slovensko kulturo.

[Vir: SJM13 v Nesstarju](#)

ATLAS OF EUROPEAN VALUES

Percentage of people that agree or agree strongly that because of the number of immigrants they feel sometimes like a stranger in their own country

ISSP 2013: Ethnic minorities should be given government assistance to preserve their customs and traditions.

Discrimination in EU in 2015 / Eurobarometer 84.3

Working with a Roma, black, Asian or white person

QC13. Regardless of whether you are actually working or not, please tell me, using a scale from 1 to 10, how comfortable you would feel if one of your colleagues at work belonged to each of the following groups? '1' means that you would feel, "not at all comfortable" and '10' that you would feel "totally comfortable".

% of total 'Comfortable' (7-10) + 'Indifferent (SPONTANEOUS)' answers

		A white person	A black person	An Asian person	A Roma person
	EU28	94%	83%	83%	63%
	BE	94%	86%	87%	57%
	BG	94%	58%	67%	43%
	CZ	91%	53%	51%	29%
	DK	98%	96%	94%	70%
	DE	89%	81%	81%	58%
	EE	95%	65%	70%	48%
	IE	96%	93%	91%	77%
	EL	97%	76%	74%	50%
	ES	98%	90%	89%	81%
	FR	98%	94%	95%	71%
	HR	90%	71%	71%	60%
	SI	91%	78%	77%	66%

Discrimination in EU in 2015 / Eurobarometer 84.3

Having sons or daughters in a love relationship with a Roma, black, Asian or white person

QC14. Regardless of whether you have children or not, please tell me, using a scale from 1 to 10, how comfortable you would feel if one of your children was in a love relationship with a person from each of the following groups.

'1' means that you would feel, "not at all comfortable" and '10' that you would feel "totally comfortable".

% of total 'Comfortable' (7-10) + 'Indifferent (SPONTANEOUS)' answers

	A white person	An Asian person	A black person	A Roma person
EU28	92%	69%	64%	45%
BE	92%	74%	67%	36%
BG	91%	32%	21%	13%
CZ	90%	25%	23%	11%
DK	96%	85%	82%	48%
DE	88%	68%	58%	42%
EE	91%	52%	44%	32%
IE	96%	79%	78%	59%
EL	94%	45%	41%	21%
ES	97%	78%	77%	60%
FR	96%	85%	79%	53%
HR	87%	52%	52%	38%
SI	81%	57%	55%	42%

Dostop do agregiranih podatkov na SI-STAT

- Agregirani podatki v obliki tabel so na voljo na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije
- Enostaven dostop do statističnih informacij o različnih statističnih področjih (iz različnih virov)
- Možnosti spletnih analiz in vizualnega prikaza rezultatov

■ **Prebivalstvo po državi državljanstva, petletnih starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno**

Velikost: 93 Kb [Shrani celotno tabelo v PC-Axis formatu]

- SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske (3)
- DRŽAVA DRŽAVLJANSTVA: Država državljanstva - SKUPAJ, EVROPA, Slovenija, Bosna in Hercegovina, ... (155)
- LETO: 2011, 2012, 2013, 2014 (4)
- STAROST: Starost - SKUPAJ, 0-4 let, 5-9 let, 10-14 let, 85-89 let, ... (20)

■ **Tujci po skupinah državljanstva, kohezijski regiji, Slovenija, letno**

Velikost: 4 Kb [Shrani celotno tabelo v PC-Axis formatu]

- KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija (3)
- MERITVE: Število, Delež (%) (2)
- SKUPINA DRŽAVLJANSTEV: Tujci - SKUPAJ, Nekdanja Jugoslavija, Evropska unija, Druge države (4)
- LETO: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)
- SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske (3)

Tujci po: MERITVE, STATISTIČNA REGIJA, LETO , SKUPINA DRŽAVLJANSTEV

		2015		
		Nekdanja Jugoslavija	Evropska unija	Druge države
Število	Pomurska	762	756	162
	Podravska	8943	2871	992
	Koroška	1789	229	81
	Savinjska	9991	1543	646
	Zasavska	1817	181	61
	Posavka	2703	873	102
	Jugovzhodna Slovenija	4202	1068	213
	Osrednjeslovenska	26284	4607	2880
	Gorenjska	7322	1312	549
	Primorsko-notranjska	2319	531	55
	Goriška	4400	842	341
	Obalno-kraška	7023	2352	730

Tujci po: STATISTIČNA REGIJA, MERITVE, SKUPINA DRŽAVLJANSTEV , LETO

Kategorija: 2015 ▾

Metoda razvrščanja v razrede: Kvanti ▾

Velikost kartografskega prikaza: 100 ▾ %

» [Slika kartograma \(JPG datoteka\)](#)

» [Slika legende \(JPG datoteka\)](#)

LETO: 2015
MERITVE: Število
SKUPINA DRŽAVLJANSTEV: Nekdanja Jugoslavija

	762 - 1.789 (2)
	1.817 - 2.319 (2)
	2.703 - 4.400 (3)
	7.023 - 7.322 (2)
	8.943 - 26.284 (3)

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov dovoljena z navedbo vira.
Vir meja območij: Geodetska uprava Republike Slovenije.

Oznake prostorskih enot so pojasnjene na strani
Karte in šifranti osnovnih prostorskih enot

Tujci v Sloveniji

Tujci

Dimenzije: SKUPINA DRŽAVLJANSTEV, STATISTIČNA REGIJA.

2015, Spol - SKUPAJ, Delež (%). (število / deleži)

© SURS

Population Projections

geo	time	2015	2020	2030	2040	2050	2060	2070	2080
Austria		8,551,081	8,793,916	9,272,212	9,605,887	9,747,249	9,698,711	9,629,453	9,562,386
Poland		38,499,953	38,390,693	37,525,745	36,241,010	34,842,067	33,293,791	31,465,728	29,582,117
Portugal		10,367,550	10,139,999	9,777,538	9,386,339	8,862,900	8,228,392	7,618,571	7,113,878
Romania		19,909,323	19,686,804	19,003,562	18,458,698	17,973,992	17,440,757	16,812,947	16,338,339
Slovenia		2,066,511	2,086,779	2,087,658	2,078,633	2,070,382	2,041,350	2,013,688	2,006,508
Slovakia		5,416,851	5,414,527	5,314,025	5,111,991	4,869,970	4,574,335	4,218,590	3,868,254
Finland		5,478,486	5,618,852	5,880,844	6,057,554	6,160,986	6,239,956	6,322,737	6,381,733
Sweden		9,721,642	10,138,157	10,998,167	11,737,728	12,446,286	13,054,199	13,594,803	14,110,527
United Kingdom		64,643,370	66,693,272	70,469,762	73,841,524	77,177,523	79,951,846	82,535,019	85,148,887
Iceland		328,574	341,970	366,519	388,467	408,806	428,166	447,726	467,187
Norway		5,177,196	5,547,598	6,364,369	7,106,447	7,689,383	8,132,298	8,518,979	8,851,414

Vir: [Eurostat](#)

Event registry : concept - refugee

CURRENT ACTIVITY

<http://gis.stat.si/index.php#>

Prikazan je odstotni delež otrok, ki so vključeni v vrtce, glede na število otrok v starostni skupini od 1 do 5 let.

STAGE Prostorska raven ▾ Vsebina ▾ Orodja ▾ Iskanje

Raven prikaza: **Občine**

Vsebina:
Izobraževanje > vrtci >
vključenost otrok v vrtce
Vrednost za Slovenijo: **76,5**

2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 ■ ▶

Ponastavi barve Ponastavi razrede

Prikazan je odstotni delež otrok, ki so vključeni v vrtce, glede na število otrok v starostni skupini od 1 do 5 let.

Več podatkov o vključenosti otrok v vrtce je objavljenih na SI-STAT podatkovnem portalu v področju [Izobraževanje - Predšolska vzgoja in izobraževanje - Otroci vključeni v vrtce](#).

Opisne statistike lahko predstavim tako.

Table 1 *Individual characteristics*

	<i>Men</i> (<i>n</i> = 3142)		<i>Women</i> (<i>n</i> = 3755)		<i>Total</i> (<i>n</i> = 6897)	
	<i>Mean</i>	<i>SD</i>	<i>Mean</i>	<i>SD</i>	<i>Mean</i>	<i>SD</i>
Age	42.42	7.87	40.19	7.70	41.21	7.86
Years of education	13.29	3.63	13.33	3.52	13.32	3.57
Household income (% of median income)						
< 50	0.19	0.39	0.19	0.39	0.19	0.39
50–80	0.27	0.44	0.26	0.44	0.27	0.44
80–120	0.22	0.42	0.21	0.41	0.22	0.41
> 120	0.12	0.33	0.10	0.30	0.11	0.31
Information missing	0.15	0.36	0.17	0.38	0.16	0.37
Family characteristics						
Married	0.89	0.32	0.89	0.31	0.89	0.32
Widowed (and re-partnered)	0.03	0.16	0.03	0.18	0.03	0.17
Cohabiting	0.00	0.03	0.00	0.05	0.00	0.04
Divorced/separated (and re-partnered)	0.09	0.28	0.08	0.26	0.08	0.27
Number of children < 12 years old	0.88	0.91	0.88	0.92	0.88	0.92
Work characteristics						
Job autonomy	6.41	3.01	5.91	3.05	6.13	3.04
Work hours	44.73	9.85	35.79	11.74	39.87	11.78
Work–family imbalance						
Work–family spillover	2.76	0.80	2.73	0.79	2.75	0.79
Family–work spillover	2.07	0.77	1.98	0.75	2.02	0.76
Childcare support						
Full-time or part-time home to care for children for more than 12 months	0.00	0.06	0.54	0.50	0.29	0.46
Paid or unpaid nursery/care	0.19	0.39	0.20	0.40	0.20	0.40
Health and health behaviour						
Medicalisation attitude	2.84	0.55	2.80	0.54	2.82	0.54
Prescription medication use	0.77	0.42	0.69	0.46	0.73	0.45
Frequency of contact with GP/specialist	2.17	1.03	2.49	1.07	2.34	1.07
Self-reported general health	4.04	0.74	4.06	0.74	4.05	0.74

Table 1: Descriptive statistics of variables used in the analysis, women 20-40 years old, the Netherlands and Italy

	Netherlands		Italy	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Intention to have a child within three years				
No	128	60.1	1979	57.2
Yes	80	37.5	1393	40.3
Missing (don't know)	5	2.3	86	2.5
Highest educational attainment respondent in 3 categories				
Lower secondary	39	18.3	1483	42.9
Upper secondary	93	43.7	1614	46.7
Post-secondary or tertiary	81	38.0	361	10.4
Highest educational attainment partner in 3 categories				
Lower secondary	54	25.4	1738	50.3
Upper secondary	78	36.6	1409	40.7
Post-secondary or tertiary	81	38.0	311	9.0
Hours worked per week by respondent				
Housewife	94	44.1	1487	43.0
Up to 20 hours	22	10.3	366	10.6
21 to 30 hours	39	18.3	395	11.4
31 hours or more	58	27.2	1210	35.0
Missing				
Respondents' share of household labour				
<75%	86	40.4	1018	29.5
>75%	127	59.6	2380	68.8
Missing (refused)			60	1.7
Number of children living in household				
No children	56	26.3	744	21.5
1 child	57	26.8	1116	32.3
2 or more children	100	46.9	1598	46.2
Total	213	100.0	3458	100.0

Source: Netherlands, European Social Survey (ESS), Wave 2, 2004/5; Italy, Italian Multipurpose Survey (IMS) – Family and Social Actors, 2003

Kako NE prikazujemo podatkov

Graf 23 OKRAJNA SODISCA

Vir: Sodna statistika 2007

Figure 3: Views on how unfair the police are to poor people: by country

Source: European Social Survey Round Five, 2010

Za dodatna pojasnila smo dostopni na:
arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Mantra: [Why share data](#)

CITIRAJ !!!!

